

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI YANGILANGAN KONSTITUTSIYASIDA BOLALAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VA ULARGA ALOHIDA E'TIBOR QARATISHGA DOIR ISLOHATLAR

Qodirova Sevara To'lqin qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8285340>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangilanayotgan loyhasida bolalar huquqlarini himoya qilish va ularga alohida e'tibor qaratishga doir islohatlarni amalyotga tadbiiq etishga qaratilgan tizimli say-harakatlar va ularning natijalari haqida so'z yuritiladi. Shu bilan birga, bugungi kunda dolzarb hisoblangan ushbu sohadagi muammolar va ularga yechimlarning ilmiy asoslangan xulosalari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: YUNESKO, institutsional, konvensiya

“Agar mendan sizni nima qiynaydi? deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbitasi deb javob beraman ”

Sh. Mirziyoyev

Barchamizga ma'lumki, hozirgi kunda yuritimiz aholisi soni qariyb 36 milliondan oshiq insonni tashkil qilmoqda. Bulardan 36 679 718 tasi voyaga yetmaganlar hisoblanadi.¹ Bundan ko'rinadiki, bolalar huquqlari davlatimiz kelajagi rivojlanishi uchun muhim yo'nalishligini anglatadi. Buni yaqqol misoli tariqasida yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning 2020-yil 29-mayda PQ-4736-son qarorini ko'rishimiz mumkin. Ushbu qonun bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish, bola huquqlarining kafolatlarini ta'minlash va ushbu sohadagi xalqaro majburiyatlarni bajarishning ta'sirchan tizimini yaratish maqsadida:

- bolalar va ularning qonuniy vakillari orasida bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini tushuntirish, bola huquqlari va Bola huquqlari bo'yicha vakil faoliyati haqidagi xalqaro hamda milliy normalar qoidalarini targ'ib qilish;
- aholi o'rtasida bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari masalalari bo'yicha huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirishga ko'maklashish;
- jismoniy va yuridik shaxslar, shu jumladan bolalar hamda ular qonuniy vakillarining bola huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilishi to'g'risidagi murojaatlarini ko'rib chiqish orqali bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kafolatlarini ta'minlash;
- bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya qilish va ularni himoya qilish holatidan jamoatchilikni xabardor qilish;
- imkoniyati cheklangan bolalar, shuningdek, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar tarbiya muassasalarini tamomlagandan keyin ularning ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish;
- tarbiya muassasalarini tamomlagan uy-joyga muhtoj yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning maqsadli kommunal uy-joy fondidagi belgilangan

¹ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>

sanitariya va texnik me'yorlarga hamda qonun hujjatlarining boshqa talablariga javob beradigan turar-joy bilan ta'minlanishiga ko'maklashish;

- bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirishga ko'maklashish, bunda bolaning eng ustun manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan normalarni qabul qilish, shu jumladan bola huquqlari va erkinliklari masalalari bo'yicha xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilish to'g'risida takliflar kiritish;
- bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirishga ko'maklashish, bunda bolaning eng ustun manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan normalarni qabul qilish, shu jumladan bola huquqlari va erkinliklari masalalari bo'yicha xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilish to'g'risida takliflar kiritish;
- maslahat, tavsiya va xulosalar berish orqali davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish sohasidagi faoliyatini takomillashtirishga ko'maklashish va boshqa bir qator ustivor yo'nalishlar belgilanib qo'yilgan.² Bu kabi maqsadli va strategik yo'nalishlar jamiyatimizda bolalar huquqlariga bo'lgan e'tiborni ortishiga, ularning sifatli ta'lim-tarbiya olishiga qaratilgan asosiy qadamlardan biri hisoblanadi.

Eski tahrirdagi bosh qomusimiz bo'lgan Konstitutsiyamizda ham ota-onalar va bolalar huquqlari qonun doirasida kafolatlanib qo'yilgan edi. Misoli uchun oila bobining 64 – moddasida “Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o'qitishni ta'minlaydi, bolalarga bag'ishlangan xayriya faoliyatlarini rag'batlantiradi.” deya kafolatlangan. Bu yerda ikkita vaziyatga hulosa berishimiz mumkin. Birinchi hulosa, ota-onalar o'z farzandlariga voyaga yetgunicha boqish tarbiyalashga majburlar. Ularning moddiy va manaviy ehtiyojlarini qondirish, shu jumladan ularning sifatli ta'lim olishiga, yashashiga, sog'ig'iga va jamiyatda yetug' inson bo'lishi uchun hamma zaruriy shart-sharoitlarni muntazam yaratib berishga mas'ul hisoblanadi.

Takidlash joizki, har bir ota-ona farzandlari kelajagiga befarq bo'lmasligi va bu borada farzandlarini to'g'i e'tiqod va tarbiyaga chaqirilishi maqsadga muvofiq. Zero sog' tana bilan birgalikda sog'lom aqil, sog'lom dunyo qarash, sog'lom fikr, va sog'lom e'tiqod mustahkam jamiyat foydevorini qurishda asosiy bo'g'in hisoblanadi. Ikkinchi hulosa esa, davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota onlar vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash, va o'qitishni taminlaydi, bolalar uchun bag'ishlangan xayriya faoliyatlarini rag'barlantiradi. Buni yaqol misoli tariqasida davlat tarafidan tashlik etilgan “Mehribonlik uylari”, va “Bolalar shaharcha” lari o'z faoliyatini yuritmoqda. Ma'lumot o'rnida aytib o'rnida joizki, bizning xalqimiz azaldan bolajon xalq bo'lgan va buni amalda ham ko'rsatishgan. Mehribonlik uylari O'zbekistonda dastlab 1918-yil yetimxonalar asosida bolalar uyi nomi bilan tashkil etilgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida jangchilarning bolalari uchun maxsus bolalar uylari ochilib, ularda Ukraina, Belarus, Litva, Latviya, Estoniya, Moskva, Leningrad va boshqa shaharlardan keltirilgan bolalar tarbiyalandi. Mustaqillik yillarida Xalq ta'limi vazirligi tomonidan "Bolalar uylari" Mehribonlik uylari deb nomlana boshlandi.

² <https://lex.uz/docs/-4831107>

2002-yil O'zbekistonda 27 Mehribonlik uylari ishladi, ularda 3650 bola tarbiyalandi. 2022 yil yakuniga ko'ra jami 350 ta bitiruvchiga uy-joy ajratilgan. Davlat hisobidan 4 mingdan ziyod bolalarda murakkab operatsiyalar o'tkazildi. 42 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslarga reabilitatsiya va protezortopediya moslamalari olib berildi. Eshitish qobiliyati zaif 555 nafar bola koxlear implant bilan ta'minlandi, 4 ming nafar ko'zi ojiz bolalarga Brayl alifbosi tarqatildi. Bu kabi imkoniyat va sharoitlar ularning o'z vataniga bo'lgan sevgisini va quvonchini oshirdi desak adashmagan bo'lamiz. O'ylaymizki, bu imkoniyatlar ular uchun ko'taringki ruh bag'ishlab, jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun zamin yaratishi hamda davlatimiz rivojlanishi uchun o'zini mas'ul deb hisblashini taminlaydi. Bu kabi islohatlar natijasi kelajakda bundan ham yaxshiroq cho'qqilarga chiqish uchun yordam beradi.

2023 - yil 1 - mayda qabul qilingan yangi tahrirdagi bosh qonunimizda ham bolalar huquqlarni himoya qilishga doir muhim ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratilgan. Aynan yangi konstitutsiyamizning XIV bobi "Oila, bolalar va yoshlar" deb nomlanishi so'zimizni tastig'i o'laroq maydonga chiqadi. Unga ko'ra 77 - moddasida " Ota - onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqish, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomondan kamol topishi hususida g'amhorlik qilishga majburdirlar.

Davlat va jamiyat etim bolalarni hamda ota - ona vasiyligidan mahrum bo'gan bolalarni boqishni, tarbiyalashni ularning ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomondan kamol topishini taminlaydi, shu maqsadda xayriya faoliyatini rag'barlantiradi". Bunda avvalgi konstitutsiya bilan solishtirganda ko'radigan asosiy o'zgarishlar haqida aytadigan bo'lsak, ota - ona o'rnini bosuvchi shax deya e'tirof etilishi deb bilamiz. Bu degani ota - onasiz boshqa o'rnini bosuvchi shaxlar ham ko'rsatilgan majburiyatlan bajarishga majburdirlar. Hamda ularning qonun oldida ota - onalar bilan teng maqomga ega degan manoni ham anglatadi. Bundan tashqari yangi konstitutsiyaning 78 - moddasida ham yoshlarga doir muhim bo'lgan, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy va aqliy rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoit lani yaratish davlatning majburiyatidir.

Bundan xulosa kelib chiqadiki, davlat bolalar va yoshlar huquqlari va erkinliklari davlat kafolatlarini konstitutsiyamizga mustahkamlab qo'yilgan. Bu esa keyingi kunlarda yoshlarga va bolalar huquqlariga doir siyosatni ustuvor yo'nalishlarda amalga oshirish, va yoshlarning milliy va umuminsoniy qadryatlarga sodiq, mamlakatdan va xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishi, vatanparvarlik va Vatanga bo'lgan mehr - muhabbat tuyg'ularini shakllantirishda muhim ro'l o'ynaydi. Yana shuni takidlab o'tish kerakki, yutimizning farovon yashnab-gullashi uchun bolalar buguni bilan qayg'ishimiz joiz bo'ladi. 79 - moddasida esa "Davlat yoshlarning shaxsiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi. Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishiga, sog'lig'ini shaqlashga, uy - joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart - sharoitlar yaratadi." deya kafolatlab qoyilishi, endilikda yoshlar shu jumladan voyaga yetmaganlar uchun ham misli ko'rilmagan ikmoniyatlar eshigini ochib berishi mumkin. Hozirgi konstitutsiyaning avvalgisidan ham ushbu jihatlari bilan ham takomillashgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bolalar huquqlarini himoya qilish faqat bitta jamiyat yokida bitta davlat uchun zimmasida bo'lib qolmasdan, balki, bu dunyo bo'ylab muhim masala hisoblanadi. Bolalarning dunyoga kelishi, ularning yashashi, sifatli ta'lim olishi har bir jamiyat va davlat shuningdek butun yer yuzida yashovchi barcha insonlar uchun dolzarb masala bo'lib qoladi. Bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha bir qator xalqaro shartnomalar mavjud. Bulardan misol uchun UNICEFning "Bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha konvensiyasi". Biz, bu konvensiya orqali, bolalar huquqlarini himoya qilishga oid asosiy tamoyillarni, prinsiplarni va qarashlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu tamoyillarga ko'ra;

- Har bir bola o'z huquqlariga egaligi, barcha insonlar tomonidan tan olinishi Har bir shaxs o'z bolasining hayoti, tinchligi, ta'lim olishi va o'z fikrini erkin ifoda eta olish huquqlarini sue'stimol qilmasligi va boshqa yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.
- Bolalar huquqlarini qonuniy himoya qilish: barcha mamlakatlar bolalar uchun huquqiy muhofaza va qonuniy himoya tizimlarini o'rnatish va saqlashga majbur. Bu tizimlar, bolasining yashash joyida, ta'lim olishida, salomatlik va yaxshi kasblarni o'rgatishda muhim rol oynayadi. Huquqiy himoya tizimlari bolalarning istiqboli, tarbiyasi va muayyan ta'lim yo'nalishlariga erishishini ta'minlaydi.
- Bolalarga qarshi zulm va shavqatsizlik: Bolalarga yaxshi muomlada bo'lish, ularni mehr – muhabbat bilan tarbiyalash va har qanday adolatsizliklardan himoya qilish. Ularga qarshi zulm, jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazmaslik. Ularga ma'sul shaxslar yaxshi tarbiyalanishga va himoya qilishga harakat qilishga majburdirlar.
- Bolalar o'zini fikrlarini erkin ifoda etish huquqiga ega: Bolalar o'z o'ylari, dunyo qarashlarini, fikr , xohish – istaklari va talablarini erkin holda to'g'idan – to'g'ri yetkazib berish huquqiga ega.
- Bolalarning ta'lim olish huquqi: Bolalar barcha shakllarda sifatli ta'lim olish huquqiga ega bo'lishi kerak. Bu, maktabga o'tish, o'qishga qatnashish va ilmiy bilimlarni o'rganish imkoniyatlariga ega bo'lishi, shuningdek, tarbiyalanishi va ijtimoiy rivojlanishi uchun zarur bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashini ta'minlaydi.
- Bolalarni ijtimoiy himoyalash: Barcha bolalar o'z ota onalari, ota – ona qaromog'idan ayrilgan va yetim bolalar esa davlat tomonidan ijtimoiy himoyalaniishi, yaxshi tarbiyalanishi lozim.

Ushbu konvensiya xalqaro doirasida amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi ham ushbu konvensiyaga qo'shilishi, davlatimizning bolalar huquqlariga qanchalik etiborli ekanligini anglatadi.

Tillakka qarsi yurtimizda bolalar huquqlarini himoya qilishga doir islohatlar keng qamrovda olib borilishiga qaramasdan bir qanch muommolar mavjud. O'zbekistonda bolalarni himoya qilish tizimining tarkibiy qismlari institutsional darajada bo'lishiga qaramasdan, kadrlarnin yetishmasligi, moliyalashtirishning yetarli emasligi va idoralararo muvofiqlashtirishni yo'qligi tufayli samarali faoliyat ko'rsatmaydi. Zo'rvonlik, shafqatsiz munosabat, beparvolik yoki tasodifiy shikastlanishga duchor bo'lgan bolalar har doim ham tegishli himoya xizmatlarini olmaydilar va ko'pincha mahsus muassasalarga joylashtiriladilar. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan 2017 yilda olib borilgan bola huquqlarini himoya qilish tizimini baholashda mahalliy hokimiyat organlari va ta'lim, va sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari himoyaga muhtoj bolalarni aniqlash va ularning ehtiyojlarini qondirish uchun kerakli bilim, ko'nikma va vositalar bilan ta'minlanmaganligini ta'kidladilar. Bola himoyasi bilan bog'liq

masalalar bo'yicha ma'lumot ham cheklangan. Jabrlangan bolalar va guvoh bolalar ishtirokining himoyasini va jamiyatga qaytishini olg'a surishga qaratilgan qonunchilik asoslari va xizmatlarining etishmasligi mavjud. Ixtisoslashgan mutaxassislarning, shu jumladan, barcha sud jarayonlarida bolalar ish bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqish uchun ixtisoslashgan sudyalarning yo'qligi yana bir masala. Jinoiy va fuqarolik sud ishlarini yuritishda bolalarning huquqiy kafolati to'liq ta'minlanmagan. 2006 yildan boshlab BMTning Bola huquqlari bo'yicha qo'mitasi balog'at yoshiga yetmagan bolalarni qamoqxonalarda jazo sifatida yakka hujralarga joylashtirilishi haqida va xalqaro hamjamiyatning erkinlikdan mahrum bo'lgan bolalarning ahvolini kuzatish imkoniyati mabjud emasligi haqida o'z tashvishini bildirdi.³

UNICEF hozirda O'zbekiston hukumatiga yuqori darajadagi texnik yordamni ko'rsatmoqda, bu esa bolalar uchun milliy harakat rejasini ishlab chiqish orqali siyosatni ishlab chiqish va tizimni isloh qilishga qaratilgan. Bolalarni himoya qilish tizimini takomillashtirish rejasini, holatlarni o'rganish va o'z ichida asosiy xizmatlarni yondashuv doirasida taqdim etuvchi ijtimoiy ishlarga sarmoyani kiritadi. Mahalliy hokimiyat organlari va xizmat ko'rsatuvchilar tomonidan tuman darajasidagi ehtiyojmand bolalar va oilalarning ehtiyojlarini aniqlash va ularni ehtiyojlarini qondirish uchun salohiyatini oshirish, bolalarni muassasalarga joylashtirishni oldini olish va bolani farovon oila muhitida yashash huquqini amalga oshirishga yordam beradi. UNICEF va O'zbekiston hukumati uchun jabrlanuvchi bolalar va guvoh bolalar uchun adliya tizimida mahsus yondashuvni joriy etish ustuvor yo'nalishlar bo'lib qoladi. Ozodlikdan mahrum bo'lgan bolalarni davolash va ahvolini yaxshilash borasida UNICEF O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Prezidentning turli farmonlarida qayd etilgan islohotlarni amalga oshirishda hamkorlik qilishda davom etmoqda. Milliy qonunchilik bazasini bolalar adliya tizimida xalqaro odil sudlovga muvofiq olib borish va adolat xodimlarining ishlarida bolalar uchun qulay tartib-qoidalarni qo'llash imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan keyingi sa'y-harakatlar amalga oshiriladi. Bundan tashqari Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston respublikasi Milliy markazi ham bolalar huquqlari bo'yicha bir qancha istiqbolli chora – tadbirlar ishlab chiqdi. Misol qilib keltiradigan bo'lasak:

Bola huquqlari - bolaga nisbatan inson huquqlari toifasi, irqi, jinsi, tili, dini, tug'ilgan joyi, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiyligi, ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, har bir bola ega bo'lishi kerak bo'lgan huquq va erkinliklar. Xalqaro huquqda 18 yoshga etmaganlarning barchasi bola deb tan olingan. Bola huquqlari bo'yicha xalqaro va milliy darajada ko'plab maxsus hujjatlar mavjud. Bola huquqlari to'g'risidagi xalqaro darajadagi asosiy hujjat Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya hisoblanadi. Konvensiya Nyu-Yorkda 1989 yil 20-noyabrda qabul qilingan. Unda 54 ta moddadan iborat bo'lib, ularda bolalarning huquqlari va erkinliklari kafolatlanib qo'yilgan. Konvensiyaga kiritilgan barcha huquqlar barcha bolalarga nisbatan qo'llaniladi. Konvensiyada birinchi marta bola Konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlatlar "hurmat qilish va kafolatlash" talab qilinadigan huquqlarga ega bo'lgan shaxs sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu qoida bola jamiyatning juda himoyasiz a'zosi ekanligi va shuning uchun alohida himoyani talab qilishi va bunga loyiq ekanligini ko'rsatadi. Konvensiyaga binoan, bola mustaqil shaxs sifatida qabul qilinadi. Konvensiya bolani o'ziga xos huquqlarga ega bo'lgan shaxs sifatida tavsiflaydi: yashash huquqi (6-modda), oila qurish (9-modda), ismi va fuqaroligi bo'yicha. Ta'lim to'g'risida (7-modda), zo'ravonlikdan himoya

³ <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/bolalar-himoyasi>

qilish to'g'risida (19-modda), tenglik, fikr va so'z erkinligi to'g'risida (13-modda), dam olish va hordiq chiqarish (31-modda), tibbiy. xizmat ko'rsatish va sog'liqni saqlash (24-modda), davlat yordamida (18-27-modda) va boshqalar.

Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya ishtirokchi davlatlar tomonidan ushbu Konvensiya qoidalarini bajarilishini monitoring qilish mexanizmini yaratishni nazarda tutadi. Ushbu Konvensiyaning 43-moddasida Bola huquqlari bo'yicha qo'mita ishtirokchi davlatlar tomonidan Konvensiyaga binoan qabul qilingan majburiyatlarni bajarishda erishilgan yutuqlarni ko'rib chiqish uchun tuzilgan. Qo'mita 18 nafar ekspertdan iborat bo'lib, Qo'mita a'zolari ishtirok etuvchi davlatlar tomonidan o'z fuqarolari orasidan saylanadi va jug'rofiy taqsimotga e'tibor qaratgan holda, ular shaxsiy tarkibda ishlaydi.

Har bir mutaxassis yuqori axloqiy me'yorlarga ega bo'lishi va ushbu Konvensiyada qamrab olingan sohada malakali bo'lishi kerak. Qo'mita a'zolari yashirin ovoz berish orqali ishtirokchi davlatlar tomonidan ko'rsatilgan shaxslar ro'yxatidan saylanadilar. Har bir shtat o'z fuqarolari orasidan bittadan nomzodni ko'rsatishi mumkin. Qo'mita a'zolari to'rt yillik muddatga saylanadilar. Agar ularning nomzodlari qayta ko'rsatilgan bo'lsa, ular qayta saylanish huquqiga egadirlar. Qo'mita har ikki yilda bir marta Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash orqali o'z faoliyati to'g'risida BMT Bosh assambleyasiga hisobot beradi. O'zbekiston Respublikasi Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyani 1992 yil 9 dekabrda ratifikatsiya qildi. O'zbekiston ushbu Konvensiyani ratifikatsiya qilganidan beri qonun chiqaruvchilar qonunlarni ushbu Konvensiyaga moslashtirish uchun samarali harakatlarni amalga oshirmoqda. O'zbekistonda bola huquqlari quyidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi:

- O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi;
- O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi;
- "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni;
- «Jinoyatlarning oldini olish to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni;
- «Vasiylik va homiylik to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni;
- O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi qonuni;
- O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni;
- O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida" gi qonuni.⁴

Ayni paytda mamlakatimizda onalik va bolalikni qo'llab-quvvatlash, bolalarning ma'naviy va jismoniy rivojlanishi uchun sharoitlar yaratish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi talablariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'sak, yurtimizda ham, xalqaro davlatlarda ham bolalar huquqlarini himoya qilishga bo'lgan e'tibor salmoqli ekanini ko'rishimiz mumkin. Bunday e'toborlar bejizga emas, jamiyat va davlatning ertangi kunini bugungi yoshlar belgilashi hech kimga sir emas. Shu sababdan hozirgi kunda yurtimizda yoshlar siyosati va bolalar huquqlari alohida e'toborga sabab bo'lmoqda. Ushbu imkoniyatlardan yoshlar ununli foydalangan holda, siyosiy, ijtimoiy, idtisodiy, madaniy – marifiy, diniy va boshqa yo'nalishlarda ham chuqur nazariy bilim va amaliy ko'niklamalarini shakllantirib, yurtimizning har bir sohada istiqboli

⁴ <https://nhrc.uz/oz/menu/bola-huquqlari>

o‘shini taminlab, o‘z vatani bayrog‘ini balandanlarga ko‘targan holda, fuqorolik burchlarni bajarib, jamiyat va davlat yaratgan imkoniyatlarni oqlamog‘i lozim.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi oldingi kontitutsiyasi;
2. O‘zbekiston Respublikasi amaldagi konstitutsiyasi;
3. BMT (Birlashgan Millatlar Tashlikolti)ning “Bola huquqlari to‘g‘risida” konvensiya
4. <https://lex.uz/docs/-135679>
5. <https://nhrc.uz/oz/menu/bola-huquqlari>
6. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/bolalar-himoyasi>

